

ЕДІТ ЕҒЕР: ПРОЩАТИ СМЕРТЬ / ПАМ'ЯТАТИ СМЕРТЬ

Хоменко Г. І. (Харків, Україна)

<https://orcid.org./0000-0002-8461-3597>

ABSTRACT. The current paper presents an attempt to read Edith Eger's bestselling memoir *The Choice. Embrace the Possible* (2017) as a terrain for the absolutisation of memory in the case of forgiving murderers, which was the experience of the Auschwitz, Mauthausen, Gunskirchen concentration camps' survivor. This alternative of forgiveness for the deaths caused, which is a consequence of relinquishing the memory of the past / overcoming the memory of the past / forgetting the past, is presented by the survivor as nurturing the wounds of the past: Eger is able to make a choice in favour of life in the present and the future, freeing herself from 'the prison of revenge and going beyond the law of the cyclical triumph of death, which she recognizes as her own gift to her descendants. In her psychotherapy of freedom and responsibility / memory and forgiveness, this peculiar 'exorcism of Hungarian type' will become important: touching the skin of the foot to the ground (returning to that ground), which remained in the memory as a place of indescribable fear. E. Eger considers this gesture as the Auschwitz's gift to those individuals who managed to overcome the boundaries of 'taught helplessness' (M. Seligman).

KEYWORDS: Edith Egger, choice therapy, intuitive-cognitive theory, memory, forgiveness, taught helplessness / taught optimism, gentle acceptance.

За нового витка майже тисячолітньої агресії Росії проти України очевидно важливою стала справа фіксації воєнних злочинів з тією метою, щоб жодна смерть, скоєна цинічними порушниками законів і звичаїв війни, не була забута й дістала справедливую кару. Однак апеляція до Гаазького трибуналу, місія якого – з'ясувати правду про війну задля справедливого вердикту, супроводжується

множинним ускладненням процесу над убивцями. Парадоксально розклинене сприйняття кримінальних подій війни – його гуманізація та деконструкція – супроводжується розхитуванням теорій Чезаре Ломброзо й воскресінням запитань, що від Нюрнбергу склали цілу бібліотеку загадки воєнних злочинців: «А що, як вони (злочинці війни. – Г. Х.) були *звичайними людьми*, такими ж, як ми, але котрі просто опинилися в певних обставинах і зробили неправильний моральний вибір? Що тоді це скаже про *нас самих*? (курсив видання. – Г. Х.)» (Drakulic, 2022, p. 173). Думка про те, що винуватець масових смертей – людина, яка припустилася помилки у виборі поміж добром і злом, а не відхилення природи, потвора чи монстр, супроводжується активізацією пам'яті про злочини війни, що є (не)можливою пересторогою іншим людям. Завдяки зануренню в пам'ять людина, яка живе співчуттям до жертв, відкриває в собі не знану досі здатність бути катом: дії злочинців детермінуються обставинами війни, а відтак зло як предмет відплати й покарання виглядає вже не банальним, а проблематичним.

Альтернативний варіант ускладнення мнемонічної оптики смертельного злочину подає докторка психології із Ла-Хої, що в штаті Каліфорнія, Едіт Ева Егер, авторка світового бестселера «Вибір. Прийняти можливе» («The Choice. Embrace the Possible») (2017): вона вважає найлегшою справою звинувачувати будь-кого, навіть нацистів та Адольфа Гітлера, натомість утверджує здатність взяти відповідальність за власний біль на себе і в такий спосіб позбутися статусу жертви й стати воїном. Свою теорію прощення за смерть / пам'яті про смерть вона окреслює як дар Аушвіцу («справжній дар, який я здобула в Аушвіці» (Eger, 2024, p. 17)), завдячуючи таборіві смерті відкриттям у собі тих якостей, яких не усвідомлювала дитиною в єврейській родині міста Кошша в Угорщині (потім Кошице в Чехословаччині). У час вивчення психології в університеті вона знайомиться з теорією Річарда Фарсона про творчий потенціал катастроф взагалі й Голокосту зокрема, де перспектива загибелі активізує механізми вдосконалення окремих людей. Пояснення цьому парадоксу надає ментор Едіт Егер в'язень Аушвіцу Віктор Франкл, у досвіді якого унікальне табірне

середовище стимулює не лише апатичну адаптацію до його моделей, але й увиразнює особливу якість людини – спроможність залишитися людиною за умови віднайдення сенсу життя: «Людина здатна зберегти рудименти та незалежного мислення навіть у вкрай несприятливих умовах невимовної психічної й фізичної напруги» (Frankl, 2023, р. 80). Звідси судження Егер, підпорядковане логіці нюансування. Вона визнає необхідність покарання вбивць, як того вимагає міжнародне право: «Дуже важливо визначити провину злочинців. Ми нічого не виграємо, якщо заплющуватимемо на злочини очі, якщо дозволятимемо, аби вони миналися їм просто так, якщо звільнятимемо злочинців від покарання» (Eger, 2023, р. 258). Але поряд із цим імперативом пам'яті про завдану смерть задля справедливої кари за смерть Едіт Егер обстоює симетрію пам'яті про смерть / прощення за смерть. Її творить людина вибору, а не реакції: вона відповідає за себе в ситуації, а не відгукується на сигнали, що їх продукує ситуація. Її ціннісний вибір тотожний свободі самотворчості тут, на території смерті, задля досконалого життя в майбутньому, а не ув'язнення серед смертей минулого: «...ти можеш жити заради помсти за минуле чи заради збагачення сьогодення; ти можеш жити у в'язниці минулого чи дозволити минулому стати трампліном, що з нього стрибнеш до життя, якого зараз волієш для себе» (Eger, 2023, р. 258). Людина, яка піднялася до прощення, не долає минуле чи забуває його, навпаки, за зізнанням Едіт Егер, «кожне побиття, бомбардування та селекційна черга, кожна жахлива мить, яку я вважала останньою, – все це досі живе в мені, в моїй пам'яті та нічних жахіттях. Минуле нікуди не зникає. Через нього не переступиш, його не видалиш. Воно живе в мені. Але також в мені живуть перспективи, які подарувало минуле: як я вижила, аби бути звільненою, бо живила надію у серці. Я вижила, аби пізнати свободу, бо навчилася прощати» (Eger, 2023, р. 308). У Терапії вибору (Choice Therapy), як називає Едіт Егер свою інтуїтивно-когнітивну методику зцілення в спосіб активізації пам'яті й прощення, продуктивними є парадоксальні конструкції на зразок «плекати рану», а не «рубцювати рану» чи «видаляти рубець»; «екзорцизм по-угорськи» як доторк шкірою ніг до місця найбільших власних утрат і страждань, до місця,

що викликає невимовний страх; виконання «ритуалу скорботи» на цвинтарі мільйонів, підпорядкованому цифрі «0».

Пам'ять, за визнанням Егер, – винятковий рятівний засіб у таборі. Для неї джерелом виживання стають пригадані слова матері: *«Просто запам'ятай, ніхто не зможе відібрати в тебе те, що ти тримаєш у своїй голові (курсив видання. – Г. Х.)»* (Eger, 2023, р. 74). Табірне життя на межі існування й неіснування «своя голова» визнає за неможливе для втечі чи бунту, вона спрямовує до «лагідного» прийняття того, що сталося: *«...плисти за течією, залишатися в наявних обставинах та розвивати єдине, що лишилося в мені, шукати всередині ту частину, до якої не може дістатися жоден нацист. Знаходити справжнє «Я» та триматися за нього»* (Eger, 2023, р. 324). Початок дав вихід за межі реальності: *«Аби вижити, ми формуємо для себе внутрішній світ, власний рай, навіть з розплющеними очима»* (Eger, 2023, р. 75). Затим – відчуття самоцінності, що її забезпечує аргумент уяви, коли ув'язнена перетворює найбільш жахливу подію в миттєвість тріумфу власної свободи. Танець на бетонній підлозі бараку перед витонченим убивцею офіцером СС доктором Йозефом Менгеле вона бачитиме святковим виходом на сцену Будапештської опери перед коханим та друзями. Ця та аналогічні ситуації породжують незбагненну для зараз авторитетної психотерапевтки думку про перевагу над катом та необхідність співчуття до нього: *«Я знаю, що доктор Менгеле, серійний вбивця, який сьогодні вранці спалив мою матір, насправді жалюгідніший за мене. Я можу бути вільна у своїй голові, а він – ніколи. Він завжди житиме з тим, що накоїв. Він більше в'язень, ніж я»* (Eger, 2023, р. 74). Довіра силі своїй уяви виправдає себе, коли на межі свідомості серед купи мертвих в'язнів дівчина намагається дати знак, що жива, американському солдату: *«Якщо я можу танцювати у своїй голові, то зможу зробити своє тіло видимим»* (Eger, 2023, р. 110).

Ірраціональним учинкам у таборі Егер знайде пояснення в студіях багатьох психологів, найперше в засновника позитивної психології Мартіна Селігмана, який досліджує в собак можливість трансформації «навченої безпорадності» в

«навчений оптимізм» (Seligman, 1975). Спостереження за парадоксом в'язнів концтабору, котрі після визволення з власної волі поверталися за колючий дріт, дозволяють психологині висновок про те, що задовго до смерті людини помирає її бажання вижити через загибель віри в можливість це зробити, про її відчуття марності найменших рухів задля того, щоб полегшити страждання. Але для поодиноких щоденні запевнення наглядачів у приреченості, замість розпачу, породжують бажання зрозуміти, чого цим жахом від них вимагає Життя, й відгукнутися на його вимогу вціліти.

Унікальна наука пам'яті й прощення смерті Едіт Егер, альтернативна традиції, дає людині останньої війни в Україні сили для гідного переживання випробувань і для оновлення досвіду Гааги.

REFERENCES

Drakulie, S. (2022). *Vony b i mukhy ne skryvdyly. Voyenni zlochyntsi na sudi v Haazi* [They Would Never Hurt a Fly: War Criminals on Trial in The Hague] / translated from English by R. Sviato. Kyiv : Komora. (in Ukrainian).

Eger, E. (2024). *Dar. 14 urokiv, yaki vryatuyut' vashe zhyttya* [The Gift. 14 Lessons to Save Your Life] / translated from English by Kh Radchenko. Kyiv : Knyholav. (in Ukrainian).

Eger, E. (2023). *Vybir: pryynyaty mozhlyve* [The Choice: Embrace the Possible] / translated from English by Kh. Radchenko. Kyiv : Knyholav. (in Ukrainian).

Frankl, V. (2023). *Lyudyna v poshukakh spravzhn'oho sensu: psykholog u kontstabori* [Man's Search For Meaning: The classic tribute to hope from the Holocaust] / translated from English by O. Zamoiska. Kharkiv : KSD. (in Ukrainian).

Seligman, M. E. (1975). *Helplessness: on depression, development, and death*. San Francisco : W. H. Freeman. (in English).